

Análise de Escalabilidade e Desempenho em Arquiteturas Web: Lógica Imperativa vs. Abstração Declarativa com Taglibs

Gustavo de O. M. Zonato (ORCID: 0009-0002-2285-9521)

Gustavo S. S. Souza (ORCID: 0009-0008-7978-6574)

Eduardo F. Miranda (Orientador) (ORCID: 0000-0003-1200-794X)

RESUMO

Este artigo apresenta um experimento prático comparativo entre o processamento de dados via lógica imperativa (simulando Scriptlets Java) e lógica declarativa (simulando Taglibs/JSTL) no contexto do desenvolvimento Web. Utilizando a linguagem Python no ambiente Google Colab como ferramenta de simulação, o estudo avaliou o tempo de resposta em relação ao crescimento do volume de dados (10.000 a 100.000 registros). Os resultados demonstram que, enquanto a abordagem imperativa apresenta um crescimento de latência linear e acentuado, a abstração declarativa, apoiada por operações otimizadas, mantém um desempenho superior e escalável, validando os benefícios das Taglibs para o desacoplamento e eficiência de sistemas Java Web.

Palavras-chave: Engenharia de Software; Java Web; Taglib; Desempenho; Escalabilidade.

1 INTRODUÇÃO

No desenvolvimento de aplicações Java para a Web, a introdução das Taglibs (JSP Custom Tags) e da JSTL (JavaServer Pages Standard Tag Library) visou solucionar o problema da mistura de código de negócio com a apresentação (Scriptlets). Segundo a Caelum (2019), o uso de tags customizadas permite que o desenvolvedor utilize uma sintaxe declarativa similar ao HTML, promovendo um código mais limpo e de fácil manutenção. Contudo, além da estética e organização, a abstração proporcionada por estas bibliotecas frequentemente encapsula lógicas de processamento altamente otimizadas.

Este estudo busca validar se o uso de modelos declarativos, representativos das Taglibs, oferece vantagens mensuráveis de desempenho frente à lógica imperativa manual. O experimento simula cenários de filtragem de dados em larga escala, comparando a eficiência algorítmica de ambos os modelos em um ciclo ágil de validação científica.

2 METODOLOGIA E CÓDIGO

A metodologia consistiu no desenvolvimento de um script em Python para rodar no Google Colab, simulando dois tipos de processamento: um iterativo manual (Imperativo) e um vetorizado (Declarativo). O código completo, o ambiente de execução e as dependências estão

disponíveis no repositório GitHub para fins de reprodutibilidade em: <https://github.com/gustavozonato/PW>.

A lógica central do experimento, que compara as duas abordagens, é apresentada na Listagem 1.

Listagem 1: Core logic da simulação comparativa entre modelos.

```
# Método Imperativo: Simula Scriptlets com laço manual
def filtro_imperativo(df):
    inicio = time.time()
    count = 0
    idades = df['Idade'].values
    for i in range(len(idades)):
        if idades[i] > 30:
            count += 1
    return count, time.time() - inicio

# Método Declarativo: Simula Taglibs com operação vetorizada
def filtro_declarativo(df):
    inicio = time.time()
    count = (df['Idade'] > 30).sum()
    return count, time.time() - inicio
```

3 ANÁLISE DE RESULTADOS

O experimento foi executado com três tamanhos de amostra: 10.000, 50.000 e 100.000 registros. Os tempos de execução foram registrados e são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Comparativo de tempo de execução entre modelos.

Tamanho do Dataset	Método Imperativo (s)	Método Declarativo (s)
10.000 registros	0,387753	0,000789
50.000 registros	1,938800	0,001200
100.000 registros	3,877500	0,002100

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A Figura 1 ilustra a curva de escalabilidade de ambos os métodos. Observa-se que o modelo declarativo apresenta uma linha praticamente constante no eixo do tempo, enquanto o modelo imperativo demonstra um crescimento linear acentuado ($O(n)$), evidenciando a degradação de performance conforme o volume de dados aumenta.

Figura 1: Gráfico de escalabilidade: Modelo Imperativo vs Modelo Declarativo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4 CONCLUSÃO

A validação prática confirma que a utilização de abstrações declarativas, como as Taglibs em ambientes Java Web, transcende a simples organização do código fonte. Os resultados demonstram que o encapsulamento de lógica em tags especializadas permite que a aplicação utilize implementações otimizadas que garantem escalabilidade e eficiência. Conclui-se que o uso de Taglibs é uma prática essencial da Engenharia de Software para garantir sistemas robustos e de alta performance.

REFERÊNCIAS

- CAELUM. **Java para Desenvolvimento Web**: Curso FJ-21. São Paulo: Caelum, 2019. Disponível em: <https://www.caelum.com.br/apostilas>.
- PANDAS DEVELOPMENT TEAM. **Pandas Documentation**: Vectorization. Disponível em: <https://pandas.pydata.org/docs/>.

NOTA SOBRE O USO DE I.A. GENERATIVA

Os autores declaram que ferramentas de Inteligência Artificial Generativa foram utilizadas exclusivamente para suporte na estruturação do código LaTeX e revisão gramatical do

texto. Toda a fundamentação técnica, concepção do experimento e análise de dados são de inteira responsabilidade dos autores humanos.